

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM ENFERMAGEM: POSSIBILIDADE DO ROMPIMENTO DO OLHAR MECANICISTA

 DOI: 10.5281/zenodo.6969910

Jelber Manzoli dos Anjos

Enfermeiro, Mestre em Ciências da Saúde – PPGES/UESB.

jamanzoli@hotmail.com.

Fernando Francisco Chagas dos Santos

Cirurgião dentista, discente do curso de especialização em endodontia – USP.

ffchagas@live.com.

RESUMO

Objetivo: Discutir sobre como a introdução de uma disciplina que trate das Práticas Integrativas e Complementares (PIC) disponíveis no Sistema Único de Saúde ao currículo do Bacharelado em Enfermagem pode contribuir para a dilatação dos olhares dos estudantes a compreender a produção do cuidado em saúde além de uma visão mecanicista. **Síntese de dados:** As PIC, assim designada no Brasil pelo Ministério da Saúde, são as práticas que a biomedicina tem chamado de medicina alternativas e complementares, que entre elas, inclui a fitoterapia e a acupuntura. Durante a disciplina, os alunos desenvolveram uma oficina e tiveram um contato com a fitoterapia e acupuntura, a fitoterapia possibilitou utilizar os saberes e valores culturais da comunidade como estratégias de promoção de saúde, e a acupuntura contribuiu com a dilatação dos olhares dos estudantes para a compreensão de que o indivíduo é um ser complexo e integral, que seu ambiente onde vive, bem como, suas emoções e pensamentos, influenciam diretamente no seu estado de saúde, produzindo um cuidado pela enfermagem, mais integral e resolutivo. **Conclusões:** A inclusão da disciplina de “Enfermagem Holística” no currículo da graduação em enfermagem propiciou um diálogo intenso dos estudantes com as práticas integrativas e complementares e pode contribuir para a dilatação dos olhares ao perceber de forma mais sensível o outro que se apresenta como paciente.

Descritores: Cuidados de Enfermagem; Filosofia em Enfermagem; Terapias Complementares, Medicina Tradicional Chinesa, Fitoterapia.

ABSTRACT

Objective: Discuss how to introduce a discipline that deals with Integrated and Complementary Practices (ICP) available in SUS to the Bachelor Degree curriculum in Nursing can contribute to the dilation of students' eyes to understand the production of health care, beyond a mechanistic view. **Data synthesis:** the ICP, thus designated

in Brazil by the Ministry of Health, are the practices that biomedicine has called alternative and complementary medicines, which among them includes herbal medicine and acupuncture. During the course, the students developed a workshop and had contact with a herbal medicine and acupuncture. The herbal medicine enabled the use of knowing and cultural values of the community as health promotion strategies, and the acupuncture helped the students to understand that the human being is a complex and integral being, and who your environment as well as your emotions and thoughts influences directly in their health, producing nursing care, more integral and resolute. **Conclusions:** The inclusion of the discipline of “Holistic Nursing” in the undergraduate nursing curriculum provided an intense dialogue of students as integrative and complementary practices and may contribute to the dilation of look to perceive the most sensitive or other form you present as a patient.

Descriptors: Nursing Care, Philosophy Nursing, Complementary Therapies, Medicine, Chinese Traditional, Phytotherapy.

INTRODUÇÃO

A Enfermagem, assim como grande parte das ciências da saúde, viveu a partir do século XXI uma revolução na forma como é produzido o cuidado. Na área da saúde os avanços se propagaram com a informatização e o surgimento de equipamentos modernos, que trazem benefícios e rapidez ao diagnóstico e tratamento de doenças. Essa tecnologia à serviço do homem contribuiu para a solução de problemas antes não resolutivos, e pode proporcionar melhores condições de vida e saúde para as pessoas (SANTOS et al, 2017).

No entanto, as tecnologias nem sempre resultam em benefícios. Com o capitalismo, a técnica/tecnologia sai do seu papel de uso e torna-se mercadoria. Isso gera a mercantilização da saúde, na qual o cuidado com o outro e a cura passam a ser objetos de lucro.

Neste contexto, a Enfermagem, como profissão da área da saúde, tem historicamente, seu conhecimento disciplinado no cuidado humano. Paradoxalmente, estudos apontam que enfermagem tem atuação centrada na rotina de procedimentos para atender a instituição e não as necessidades dos usuários por meio de cuidados individualizados (SANTOS et al, 2017).

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem reconhecem entre outras competências técnico-científicas do enfermeiro, a capacidade de atuar profissionalmente compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas expressões e fases evolutivas além de promover estilos de vida

saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação social (BRASIL, 2001).

As PIC constituem sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado (TELESI, 2016; TESSER, 2017; SOUZA et al, 2018).

Dada a importância das PIC, no ano 2006, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (PNPIC), publicada na forma das Portarias Ministeriais nº 971 e nº 1.600/2006. Destaca-se que a política tem o objetivo de Incorporar e implementar a PNPIC no SUS, contribuir ao aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do acesso, promover a racionalização das ações de saúde e estimular as ações referentes ao controle/participação social (TELESI, 2016; TESSER, 2017; SOUZA et al, 2018).

Fixa-se como objetivo deste trabalho discutir sobre como a introdução de uma disciplina que trate das PIC disponíveis no SUS ao currículo do Bacharelado em Enfermagem pode contribuir para a dilatação dos olhares dos estudantes no sentido de compreender a produção do cuidado em saúde para além do uma visão mecanicista, direcionando-o a uma prática profissional mais equitativa, resolutiva, integral e sensível ao outro.

SÍNTESE DE DADOS

O presente estudo é desdobramento das reflexões durante a disciplina "Políticas de Saúde" do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde da UESB realizada no primeiro semestre de 2019.

Trata-se de estudo descritivo, tipo descrição de experiência, construído a partir do conceito de PIC proposto pela PNPIC, das leituras sobre o cuidado em enfermagem, disponíveis em artigos científicos nas bases eletrônicas de dados e atividades desenvolvidas na disciplina de "Enfermagem Holística", com carga horária de 40 horas, ofertada como disciplina optativa a 26 alunos do curso de Bacharelado

em Enfermagem de uma faculdade privada no interior da Bahia, entre os meses de fevereiro a julho de 2019.

A disciplina foi ofertada após aprovação pelo Núcleo Docente Estruturante e em sua ementa, dentre outros aspectos, visa propiciar ao aluno o contato com teorias, técnicas, e filosofias que orientem o cuidar como uma prática acessível, humanizada e predominante no contexto da saúde, na qual, o ser humano deve ser visto holisticamente, o que pressupõe sua compreensão como um ser complexo. Afinal, a prática de enfermagem holística baseia-se na ideologia do cuidado integral e integralizado com o indivíduo, ao considerar suas necessidades físicas, emocionais, sociais, econômicas e espirituais.

O contato com as PIC se deu através de aulas expositivas e dialogadas baseadas na metodologia tradicional e no uso de metodologias ativas, pelas quais os alunos desenvolveram através de *Team Based Learning* temáticas como Dança Circular, Aromaterapia, Medicina Antroposófica, Musicoterapia, Reiki, Yoga, além de duas oficinas temáticas sobre Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e Fitoterapia que tiveram como produto final a apresentação dessas práticas à comunidade acadêmica.

Essa produção teórica caracteriza-se como abordagem qualitativa, devido à interpretação e à análise dos elementos teóricos e filosóficos, sendo discutido com maior intensidade em dois eixos temáticos: Fitoterapia no cuidado em enfermagem e o cuidado em enfermagem na perspectiva da MTC.

As PIC, assim designada no Brasil pelo Ministério da Saúde, são as práticas que a biomedicina tem chamado de medicinas alternativas e complementares, que possuem um conjunto integrado de seis premissas em suas bases: A cosmologia, a doutrina médica, a dinâmica vital, a morfologia humana, a diagnose e a terapêutica, nas quais incluem a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica e a medicina ayurvédica, sem ter como verdade a biomedicina e seus saberes como referência (TESSER, 2017).

Todas estas práticas compartilham de peculiaridades vitalistas, integrando o cosmos, o homem, a natureza, o universo e a sua interação energética na qual é produzida o processo saúde-doença, não tendo mais como foco a doença, mas sim o doente como um ser integral, visto à perspectiva do cuidado holístico. As PIC foram lançadas em 2006 através das PNPIC no SUS, publicada na forma de portarias ministeriais nº 971, de 3 de maio de 2006, e nº 1.600, de 17 de julho de 2006, sendo

de suma relevância para a promover saúde (TELESI, 2016; TESSER, 2017; SOUZA et al, 2018).

A promoção de saúde através das práticas complementares e integrativas, bem como o cuidado/tratamento do ser doente acontece através dos conhecimentos e saberes das diversas modalidades incluídas nas PIC que tem a finalidade de reequilibrar e estimular os potenciais de endógenos de autocura do indivíduo, partindo da premissa que este ser não é a sua doença, e sim um ser complexo e integral que possui uma interação do corpo físico, energético, mental e emocional, e que muitas das vezes o desequilíbrio que vem a causar a doença, parte de um desequilíbrio emocional, mental e energético (TESSER, 2017; SOUZA et al, 2018).

Fitoterápicos como estratégia de promoção de saúde

Quando falamos sobre a utilização de fitoterápicos, a utilização de plantas medicinais é tão antiga quanto a própria história da humanidade. De acordo com a definição proposta pela Agência Nacional de vigilância Sanitária, existem diferenças entre plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Consideram-se plantas medicinais aquelas usadas para prevenir, aliviar ou tratar doenças já o medicamento fitoterápico é toda substância advinda de elementos de origem vegetal e que sua eficácia, ação e efeito já foram cientificamente comprovados (BRASIL, 2006).

Portanto, as plantas medicinais são utilizadas na cura ou tratamento de doenças, geralmente são usadas devido à tradição de uma população ou comunidade, sendo necessário o conhecimento sobre suas características e sua forma de colheita e preparação. Já o medicamento Fitoterápico é um medicamento proveniente da industrialização das plantas medicinais em que esta planta medicinal passa por um processo industrial elaborado para obtenção do medicamento fitoterápico (BRASIL, 2015).

Durante a disciplina, em conjunto com o curso de biomedicina, os alunos desenvolveram uma oficina com elaboração de produtos a partir da utilização das plantas medicinais da região, aplicando os conhecimentos de cosmetologia e etnobotânica, foram produzidos chás, máscara para hidratação da face, máscara para hidratação capilar, sabonetes íntimos e outros produtos derivados da flora local.

Explorar o universo das plantas medicinais possibilitou a compreensão dos princípios ativos e toxicidade, sendo percebido aproximação anterior dos indivíduos com a temática ao externarem o uso das plantas em sua própria história de vida.

Reforçando os achados, tem-se que em decorrência da eficácia da fitoterapia e das plantas medicinais com ação cientificamente comprovada e considerando o seu baixo custo operacional, o uso destes torna-se de suma importância nos Programas de Atenção Primária de Saúde (PAPS), considerando-se a grande facilidade na aquisição das tradicionais plantas medicinais encontradas em várias regiões do país, utilizadas como remédios caseiros no tratamento de inúmeras doenças (BRADKE, 2016; NASCIMENTO, 2016).

Considerando o discutido, é preciso que o profissional de saúde, primeiramente, conheça a realidade na qual está inserido, no sentido de reconhecer os saberes e valores culturais de sua comunidade, além de registrar esses saberes com o intuito de utilizá-los nas estratégias de promoção da saúde. Assim, o papel do enfermeiro se faz importante, uma vez que ele constitui um vínculo maior com a comunidade assistida. Sendo a capacitação necessária a todos os profissionais que fazem parte na Equipe Saúde da Família (ESF), inclusive ao enfermeiro, pois é multiplicador de esclarecimento no que se refere ao repasse de informações para a população (MUNES; MACIEL, 2016).

Neste contexto, a figura do enfermeiro surge como peça-chave para a melhoria dos tratamentos fitoterápicos, considerando a importância da valorização da cultura popular, por meio da busca pelo conhecimento aprofundado. Tal fato, além de valorizar o protagonismo do paciente e aproximar mais o profissional de enfermagem nas atuações das PIC, reafirma os princípios de integralidade e equidade do SUS.

Enfermagem a luz a da acupuntura

Não obstante, na segunda oficina com duração de quatro horas, foi abordada a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), que possibilitou aos alunos experimentarem tratamentos como acupuntura, ventosa e auriculoterapia e suas possibilidades de aplicação na prática clínica e cotidiano profissional da enfermagem. A oficina revelou o desconhecimento dos estudantes da MTC como possibilidade ampliação do cuidado em enfermagem, o que reafirmou a importância do momento.

A MTC também é uma das PIC que tem muito a contribuir para a dilatação dos olhares dos alunos enquanto futuros profissionais de saúde, no sentido de compreender a produção de cuidado proporcionado pela enfermagem além de uma visão mecanicista, direcionando para uma prática mais resolutiva, integral e sensível

ao outro, devido a suas peculiaridades no que se é embasada. Para a MTC as doenças são entendidas como uma interação do homem e as energias externas, que são consideradas as energias da natureza como vento, frio, calor, umidade, secura, bem como, com as energias internas, o que seriam seus próprios pensamentos, emoções, alimentação desregradas e fadigas, que geram um desequilíbrio energético e assim ocorre o processo saúde-doença de acordo com essa percepção (ONETTA, 2015).

Dentro desta perspectiva, é notável que contato e atuação com MTC, amplia o olhar do profissional em relação ao processo saúde-doença do cliente/paciente, desenvolvendo a percepção de que o indivíduo é um ser complexo e integral, que seu ambiente onde vive, bem como, suas emoções e pensamentos, influenciam diretamente no seu estado de saúde, servindo para compreender melhor a forma de abordagem e de um cuidado com esse indivíduo, fazendo com que o tratamento seja mais eficaz e resolutivo (TELESI, 2016; TESSER, 2017; SOUZA et al, 2018).

Segundo Pivetta et al 2016, o fato de construir profissionais com conhecimentos nessas áreas, como a MTC, é tão relevante quanto o próprio tratamento que lhes é dado, pois, a partir do conhecimento possuído pelo indivíduo, eles tornam-se responsável por sua condição de saúde, tomando consciência de suas causas, e dessa forma, buscam não somente tratar, quanto prevenir, sendo mais uma PIC que estimula os potenciais de endógenos de autocura do indivíduo, e amplia o olhar de quem trata o cliente/paciente para um olhar mais sensível e mecanicista. ⁽¹³⁾

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão do componente curricular “Enfermagem Holística” na matriz curricular da graduação em enfermagem propiciou um diálogo intenso dos estudantes com as práticas integrativas e complementares e pode contribuir para a dilatação dos olhares ao perceber de forma mais sensível o outro que se apresenta como paciente.

De igual maneira, a visão integradora, unificada e holística que direciona o olhar sob a perspectiva das PIC conduzem-nos invariavelmente à dimensão de integralidade e equidade do cuidado, princípios por vezes afastados da prática que se torna mecanicista e engessada.

Apesar de otimistas, os resultados apontam para a necessidade de ampliar a os espaços de discussão sobre a PNPIC e as PIC, não só entre estudantes, mas entre a classe profissional de enfermagem o que possibilitaria impactos significativos para a prática profissional do enfermeiro.

AGRADECIMENTOS E CONFLITOS DE INTERESSE

Agradecimento a Faculdades Unidas de Pesquisa, Ciências e Saúde que oportunizou esta experiência, aos estudantes e professores dos cursos de Enfermagem e Biomedicina que se dispuseram a participar deste estudo. Os autores declaram a inexistência de conflitos de interesse durante a realização do estudo.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional De Vigilância Sanitária (Brasil). Plantas medicinais e fitoterápicos: Uma resposta nacional Curitiba, Brasil, 2006

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). Fitoterápicos: gerência de medicamentos isentos, específicos, fitoterápicos e homeopáticos. GMEFH. Brasília, DF. 2015

Badke RM, Somavilla CA, Heisler EV, De Andrade A, Budó MLD, Garlet TNB. Saber popular: uso de plantas medicinais com forma terapêutica no cuidado à saúde. Revista de enfermagem da UFSM. 6 (2): 225-234, 2016.

Conselho Nacional de Educação (Brasil). Resolução CNE/CES nº. 3, de 7 de novembro de 2001. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. Available from: (URL: http://cofen.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/resolucao_CNE_CES_3_2001Diretrizes_Nacionais_Curso_Graduacao_Enfermagem.pdf)

De Souza CRM, Da Silva CM, De Moura EM, Graciliano NG, De Lemos GG. Práticas integrativas e complementares no contexto da residência multiprofissional: um relato de experiência. Rev Gep News [periódico na internet]. 2018 [acesso em 2019 set 13]; 1(1): 151-156. Disponível em: <http://www.seer.ufal.br/index.php/gepnews/article/view/4702>

Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS: atitude de ampliação de acesso. Brasília, DF: Ministério da Saúde. 2015. Available from: (URL: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares_2ed.pdf)

Munes JD.; Maciel MV. A importância a informação do profissional de enfermagem sobre o cuidado no uso das plantas medicinais: uma revisão de literatura. Rev fitos [periódico na internet]. 2016 [acesso em 2019 set 13]; 10(4):518-525. Disponível em: <http://revistafitos.far.fiocruz.br/index.php/revista-fitos/article/view/385>

Nascimento Júnior BJ. et al. Avaliação do conhecimento e percepção dos profissionais da estratégia de saúde da família sobre o uso de plantas medicinais e fitoterapia em Petrolina-PE, Brasil . Rev Brasileira de Plantas Medicinais [periódico na internet]. 2016 [acesso em 2019 set 13]; 18(1):57-66. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbpm/v18n1/1516-0572-rbpm-18-1-0057.pdf>

Onetta RC. Bases neurofisiológicas da acupuntura no tratamento da dor. Monografia do Curso da Fisioterapia UNIOESTE [periódico na internet]. 2005 [acesso em 2019 set 13]; 1(2):13-17. Disponível em: <http://www.unioeste.br/projetos/elrf/monografias/2005/pdf/ronny.pdf>

Pivetta A, Martins FS, Salbego C, Nietzsche EA. Medicina tradicional chinesa e técnicas de acupressão como possibilidade de cuidado em saúde. Revista Brasileira de Iniciação Científica. 2016; 3(6):200-208.

Santos AG, Monteiro CFS, Nunes BMVT, Benício CDAV, Nogueira LT. O cuidado em enfermagem analisado segundo a essência do cuidado de Martin Heidegger. Rev Cubana de Enfermería. [periódico na internet]. 2017 [acesso em 2019 set 13]; 33(3). Disponível em: <http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/1529/295>

Telesi JE. Práticas integrativas e complementares em saúde, uma nova eficácia para o SUS. Rev Estudos avançados [periódico na internet]. 2016 [acesso em 2019 set 13]; 30(86): 99-112. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v30n86/0103-4014-ea-30-86-00099.pdf>

Tesser CD. Práticas integrativas e complementares e racionalidades médicas no SUS e na atenção primária à saúde: possibilidades estratégicas de expansão. Rev JMPHC| Journal of Management & Primary Health Care [periódico na internet]. 2017 [acesso em 2019 set 13]; 8(2): 216-232. Disponível em: <http://www.jmphc.com.br/jmphc/article/view/528>